

MANICÔMIO JUDICIÁRIO E UNIDADE EXPERIMENTAL DE SAÚDE: UMA RETROSPECTIVA LEGAL DO INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

*FORENSIC ASYLUM AND EXPERIMENTAL HEALTH
UNIT: A LEGAL RETROSPECTIVE OF THE PSYCHIATRIC
HOSPITALIZATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS*

ANA PAULA CRISTINA OLIVEIRA FREITAS¹

Universidade Federal do ABC, UFABC, Brasil.
freitas.ana@ufabc.edu.br

MARIA GABRIELA SILVA MARTINS DA CUNHA MARINHO²

Universidade Federal do ABC, UFABC, Brasil.
gabriela.marinho@ufabc.edu.br

DOI: [10.5281/zenodo.15929593].

-
1. Doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC; mestra em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC (2022). Pós-graduada em Direitos Fundamentais (2017). Graduada em Direito pela Universidade Mogi das Cruzes (2016). Coordenadora do departamento da Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Advogada.

Lattes: [<https://lattes.cnpq.br/653967392588135>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-6703-5713>].

E-mail: freitas.ana@ufabc.edu.br

2. Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Política Científica e Tecnologia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Integra o programa de Pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais (PCHS-UFABC).

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/8368768304963502>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-5698-0437>].

E-mail: gabriela.marinho@ufabc.edu.br

ÁREA DO DIREITO: Penal; Infância e Juventude

RESUMO: O fechamento dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) provocou em diferentes segmentos sociais preocupações quanto a riscos e insegurança que pacientes custodiados poderiam oferecer. Ao mesmo tempo, setores da imprensa e do judiciário ignoram a diversidade e as especificidades do contexto brasileiro. No caso específico de São Paulo, por exemplo, a determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), expressa na Res. 487, de fevereiro de 2023, deixou de apreciar a figura da Unidade Experimental de Saúde (UES). A partir desse cenário, único e complexo, o artigo discute o percurso legal do aprisionamento psiquiátrico de crianças e adolescentes acusadas da prática de crimes. Amparado pela metodologia de revisão, sistematização e cotejamento da bibliografia disponível, o trabalho aborda condições historicamente impostas para esse seguimento em torno do qual escasseiam holofotes.

PALAVRAS-CHAVE: Unidade Experimental de Saúde – Manicômio judiciário – Adolescentes – Internação – Estado.

ABSTRACTS: The closure of the Psychiatric Custody and Treatment Hospitals (HCTP) has caused concern in different social segments regarding the possible risks and insecurity to public safety that patients in custody/prisoners could pose. At the same time, sectors of society are ignoring the diversity and small specificities of the Brazilian context. In the specific case of the State of São Paulo, for example, the determination of the National Council of Justice (CNJ), expressed in Resolution No. 487/2023, of February 2023, failed to consider the figure of the Experimental Health Unit (UES). Based on this unique and complex scenario, the article discusses the legal path of the psychiatric imprisonment of children and adolescents accused of committing crimes. Supported by the methodology of review, systematization and comparison of the available bibliography, the work addresses conditions historically imposed on this segment around which there is a lack of spotlight.

KEYWORDS: Experimental Health Unit – Forensic Asylum – Adolescents – Hospitalization – State.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. UES: a resposta a um adolescente. 3. Tratamento legislativo para crianças, adolescentes e loucos. 4. O começo e o fim do Manicômio Judiciário. 5. Considerações finais. 6. Referências bibliográficas. 7. Legislação.

1. INTRODUÇÃO

O rumoroso caso do jovem de 16 anos, Roberto Aparecido Alves Cardoso, acusado de sequestro, estupro e morte de um casal de adolescentes no interior de São Paulo, em 2003, justificou a criação de uma instituição totalmente fora dos padrões das demais instituições já existentes. Apesar das investigações apontarem, desde o início, para o envolvimento de quatro adultos (Antônio Caetano da Silva; Paulo Marques; Agnaldo Pires; e Antônio Matias Barros), o nome do adolescente foi destaque na mídia, que o desenhou como “perigoso” e “perverso”, amplificando a discussão sobre a redução da maioria penal e de novos mecanismos de controle.